

ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ АСОСИДА НАВДОР ТУТ БАРГЛАРИ БИЛАН ПАРВАРИШЛАНГАН ТУТ ИПАК ҚУРТИ УРУҒИНИНГ АЙРИМ РЕПРОДУКТИВ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Исматуллаев Хаким Туракулович¹, Жумагулов Қахрамон Алиевич²

¹СамДВМЧБУ "Хусусий зотехния ва яйлов чорвачилиги" кафедраси ассистенти,

²ТошДАУ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15375994>

Аннотация. Ушбу мақолада, соғлом капалаклар сони, касалланган капалаклар сони, тухум қўймадаги сони дона, бир дона тухум оғирлиги м,г, тухум қўйманинг оғирлигини тут нави ҳамда ипак қуртини парваришлаш агротехнологияси билан ўзаро боғлиқлиги тадқиқ қилинган.

Калим сўзлар: тухум қўмаси, ипак қурти, тухум вазни, зот, нав.

Аннотация. В данной статье рассмотрена связь количества здоровых бабочек, количества больных бабочек, количества яиц в кладке, массы одного яйца в м,г, массы кладки с сортом шелковицы и агротехники ухода за тутовым шелкопрядом. было расследовано.

Ключевые слова: яичный отлив, тутовый шелкопряд, вес яйца, порода, сорт.

Abstract. This article examines the relationship between the number of healthy butterflies, the number of sick butterflies, the number of eggs in a clutch, the weight of one egg in m, g, the weight of the clutch and the agricultural technology of caring for the silkworm.

Key words: egg cast, silkworm, egg weight, breed, variety.

Кириш.

Жоҳон миқёсида ипак қурти пилласини етиштириш ва ипак хомашёси ишлаб чиқариш бўйича 20 дан ортиқ мамлакатлар шуғулланиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси ушбу мамлакатлар ичида учинчи ўринни эгаллаб турибди. Мамлакатимиз ипак қурти уруғига бўлган талабини ўз имкониятларидан келиб чиқиб, тўлиқ таъминлаши ҳозирги кундаги ипакчилик саноатини энг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Уруғчиликни маҳаллийлаштириш ишларини тўлиқ амалга ошириш учун селекционерлар томонидан тут ипак қуртининг янги сермахсул, сертухум зот ва дурагайларини яратиш, ўз худудини топиш, жорий этиш талаб этилади. Ана шу янги зот ва дурагайларни пуштдорлиги келажақда улардан минглаб кути хажмда уруғ тайёрлаш жараёнида катта аҳамият касб этади. Тут ипак қурти уруғчилигига қаратилаётган эътибордан мақсад пилла етиштиришни оширишдан иборатдир.

Республикамизда боқилаётган ипак қурти учун бериладиган тут барги сарфини камайтириш ва иш унумини ошириш орқали сифатли ва рақобатбардош тут ипак қурти уруғини етиштиришда хорижий тажрибаларидан фойдаланиш бугунги кундаги долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Умуман олганда, пиллачилик билан шуғулланадиган мамлакатларда юқори технологик кўрсаткичларга эга бўлган ингичка ипак тола берадиган зотларни яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шунга жавобан Хитой, Ҳиндистон, Япония, Бразилия ва Жанубий Корея каби етакчи мамлакатларида ипак қуртини парваришлашда табиий ресурслар ва илғор инновацион технологик усуллардан оқилона фойдаланиб, ипак

куртининг кам барг истеъмол қиладиган, мўътадил ва экстремал иқлим шароитларига мослашувчан тут ипак курти дурагай уруғларини кўпайтириш ҳамда улар асосида маҳсулдорликни ошириш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Тадқиқот материали ва услугиёти.

Тажрибалар 2018-2020 йилларда “SAMARQAND TIAN ZHU SILKWORM” МЧЖ кўшма корхонасининг “Наслчилик иши” лабораториясининг махсус куртхоналарида олиб борилди. Тадқиқот объекти сифатида Ипакчи-1, Ипакчи-2, Хитой-108 ва Япон-66 зотларини тухум қуймаларида якка тахлилдан ўтказилди. Хар бир зотдаги тухумлар якка тартибда саналиб, оталанмаган ва қуриб қолган уруғлар ажратиб олинди ва тухум қуймасини вазни электрон торозида тартиб аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси.

Репродуктив ва ўсиш кўрсаткичларини баҳолаш учун тут ипак куртини урғочи ипак курти капалак томонидан муваффақиятли тухум қўйишда экологик омиллар муҳим аҳамиятга эга бўлади. Хар бир ипак курти зотларини капалаклар учун бу омиллар яратилди.

Тут ипак куртини капалаги қўйган тухумларнинг умумий сони, қўйилмаган ва қўйилган тухумларнинг чиқиш самарадорлиги бўйича зотларни салоҳиятини баҳолаш учун ўрганилган.

Тўртта маҳаллий соф зотлардан (Ипакчи-1, Ипакчи-2, Хитой-108 ва Япон 66) фойдаланган ҳолда, соғлом капалаклар сони, касалланган капалаклар сони, тухум қуймадаги сони дона, бир дона тухум оғирлиги г, тухум қуйманинг оғирлиги белгилари бўйича баҳоланган. Зотлари тухум қуймаларини санаб олинган рақамли маълумотлари 1-жадвалда ўрин олган. Бу кўрсаткичларни кўп ва кам бўлишида, тут навлари ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, биз тажриба ҳамда назорат вариантларига бир хилдаги тут навларидан (Жарариқ-2, Жарариқ-4 ва Октябрь) фойдаландик.

1-жадвал

Тажрибадаги тут ипак курти зотларни репродуктив кўрсаткичлари (2018-2020 й)

Тут нави	Ипак курти зоти	Тажриба, Назорат	Соғлом капалаклар сони	Касалланган капалаклар сони	Тухум қуймадаги сони дона	Бир дона тухум оғирлиги м,г	Тухум қуйманинг оғирлиги г
Октябрь	Ипакчи -1	Тажриба	30	-	651	0,539	351
		Назорат	27	3	614	0,491	301
	Ипакчи -2	Тажриба	30	-	667	0,618	370
		Назорат	28	2	620	0,494	307
	Хитой-108	Тажриба	29	1	553	0,537	297
		Назорат	28	2	532	0,520	297
	Япон-66	Тажриба	28	2	419	0,503	211
		Назорат	27	3	404	0,488	197
Жарариқ-2	Ипакчи -1	Тажриба	29	1	640	0,519	333
		Назорат	28	2	626	0,496	311
	Ипакчи	Тажриба	29	1	652	0,524	342

	-2	Назорат	28	2	617	0,486	300
	Хитой-108	Тажриба	27	3	518	0,516	291
		Назорат	25	5	456	0,473	219
	Япон-66	Тажриба	28	2	409	0,501	211
Назорат		26	4	387	0,477	183	
Жарариқ-4	Ипакчи-1	Тажриба	27	3	587	0,484	308
		Назорат	25	5	555	0,448	248
	Ипакчи-2	Тажриба	28	2	620	0,501	322
		Назорат	26	4	568	0,454	258
	Хитой-108	Тажриба	26	4	509	0,559	285
		Назорат	24	6	446	0,454	203
	Япон-66	Тажриба	25	5	363	0,469	170
		Назорат	25	5	361	0,466	168

1-жадвал малумотлари шуни кўрсатадики Октябрь тут нави билан озикланган Ипакчи-1 ва Ипакчи -2 зотларни тажриба вариантыда соғлом капалаклар сони 30 дона эканлигини кўришимиз мумкин. Лекин бу зотларичида энг юқори уруғ қуймадаги сони бўйича Ипакчи -2 зотини юқри эканлигини кўришимиз мумкин яни 667 та ҳамда тухум қуйма оғирлиги бўйича ҳам 340 гр оғир эканлиги аниқланди.

Жарариқ-2 нави билан озикланган Хитой 108 зотида олинган тажриба вариантимидаги 30 дона пилладан 27 тасида соғлом капалаклар сони борлиги аниқланди, шунга нисбатан бошқа кўрсаткичлар сони ҳам кам. Шу билан бирга шу нав ва шу зотлардаги назорат вариантдаги кўрсаткичлар паст эканлигини кўришимиз мумкин.

Олиб борилган тадқиқотлар орасида энг паст кўрсаткич бўйича Жарариқ 4 тут навида билан озикланган Хитой 108 ва Япон 66 зотларида пилладан соғлом капалаклар сони паст ҳамда бошқа кўрсаткичлари ҳам эканлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, тут ипак қурти зотларни уруғини репродуктив кўрсаткичлари фақатгина ипак қурти зотларига боғлиқ бўлмасдан балки, ҳар бир тут навларда ўзига хос турлича натижа бериши билан аниқланди. Жадвалдаги маълумотдан кўришимиз мумкинки Октябрь тут нави билан озикланган Ипакчи 2 зотларини тажриба ва назорат вариантлари бўйича бошқа зотлардан сезиларли устунликка эга эканлигини хулоса қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Groen A.F. The Effects of Production Conditions on Economic Income of Livestock Programs. 1990. № 37. –С. 173-179.
2. Насириллаев У.Н. Генетические основы отбора тутового шелкопряда. – Ташкент. Фан. 1985. –С. 28-29.
3. Насириллаев Б.У., Умаров Ш.Р., Жуманиёзов М.Ш., Хўджаматов С.Х. Влияние метода получения односутогиых яиц на адаптационные способности тутового шелкопряда *Bombyx mori* L. // Аграрная наука. – Москва. 2019. - №2. –С. 32-35.
4. Худжаматов С.Х. Тут ипак қурти уруғчи капалакларини биринчи суткада тухум қўйиш интенсивлигининг ирсийлик коэффициенти ва пуштдорлик белгилари билан боғлиқлиги. // Чорвачилик ва наслчилик иши. – Тошкент, 2019.- № 3(08). -С. 35-36.

5. Navruzov S.N., Nasirillaev B.U., Khudayberdieva U. Inter correlative relation of life duration of silkworm female-moths with selection signs. //American journal of science, 2018. -№11. – С. 17-23.
6. Умаров Ш.Р., Насириллаев Б.У., Жуманиёзов М.Ш., Батирова А.Н. ва Гиясова К.С. Тут ипак курти зотларини парваришлаш шароитларининг тухум жонланишига таъсири. // Чорвачилик ва наслчилик иши. – Тошкент, 2019.- № 4(09). -С. 23-24.
7. Алексеевна Л.Е., Ақилов У.Х., Асронов К. Тут ипак куртининг юқори маҳсулдор зотлари репродуктив кўрсаткичлари. // Чорвачилик ва наслчилик иши. – Тошкент, 2022. - № 3(25). -С. 47-48.
8. Насириллаев Б.У, Турғунбоева Н.А. Тут ипак куртининг янги селекцион тизимларини олишда фойдаланиладиган тоза зотларни репродуктив кўрсаткичлари.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “ACTUAL PROBLEMS OF LIVESTOCK DEVELOPMENT, MODERN METHODS AND DEVELOPMENT PROSPECTS” SEPTEMBER 26-27, 2024. 329-331 б.
9. Жуманиёзов М.Ш., Ботиров А.З., С.А.Холиқова. Тут ипак курти тухуми вазнини пилла маҳсулдорлигига таъсири. // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies. 2022. № 06. 131-137-б. doi:10.24412/2181-2454-2022-10-131-137
10. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Данияров У.Т., Создание гибридов тутового шелкопряда с тонкой коконной нитью. // Зооветеринария. – Тошкент, 2016. - №11. (107). 37-38-б.
11. Умаров Ш.Р., Насириллаев Б.У., Гиёсова К.С., Жуманиёзов М.Ш. “Орзу”, “Юдуз”, “Гўзал” ва “Марварид” зотлари популяцияларининг маҳсулдорлик ва технологик хусусиятларини ошириш. // Зооветеринария. – Тошкент, 2014. №3. 37-38-б.
12. Эшқобилова Қ., Насириллаев Б.У., Жуманиёзов М.Ш. Тут ипак курти Bombyx mori L. Пиллалари донаторлиги ва технологик хусусиятларини ўзаро боғлиқлиги // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2013. – №4/2. –125-128-б.
13. Қодиров О.А., Насириллаев Б.У., Гиёсова К.С. Тут ипак куртининг технологик хусусиятлари юқори янги саноатбоп дурагайлари // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2013. – №4/2. 102-104-б.
14. Данияров У.Т. ипак маҳсулотлари сифатини яхшилаш учун тут ипак куртини (BOMBYX MORI L.) ингичка толали зотларини танлаш ва дурагайлари яратиш. Автореф қ.х.ф.д (DSc).- Тошкент, 2019. 8-13-б.
15. Алимова Х.А., Бурнашев И.З., Гуламов А.Э., Саидова Р.А. Анализ изменения линейной плотности по длине коконных нитей современных гибридов. //Ж.Технология текстильной промышленности. - Ташкент. №6, 2000. -С.25.
16. Жуманиёзов М.Ш, Ботиров А.З. Тут ипак куртининг айрим репродуктив белгиларини технологик кўрсаткичларга таъсири. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE AND INNOVATION. 2023 yil 22 sentyabr. 970-973 б.